

Бочарова И.Е.¹, Орлова Е.Р.¹, Мельник Е.П.²
Москва, ФИЦ ИУ РАН¹, Университет «Дубна»²

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

На протяжении почти десяти лет мы неоднократно обращались к теме туризма в России [1-10]. Следует отметить, что данная тематика продолжает оставаться значимой, особенно вследствие серьезных изменений, произошедших в экономике и политике России в последние годы. В связи с этим хотелось бы остановиться на ряде соображений, сформулированных еще в 2015-2016 гг. И посмотреть, что из сказанного ранее актуально и сейчас. Перечислим основные выводы, сделанные относительно развития туристской отрасли в целом и внутреннего туризма, в частности, в это время в работах [1-2].

1. Внутренний российский туризм имеет огромные возможности. Россия обладает колоссальным природным и культурным потенциалом, занимая 5-е место по числу природных объектов и 9-е место – по культурным. Поэтому рост туристской отрасли России должен происходить, прежде всего, за счет развития внутреннего туризма.

2. Для успешной реализации туристского потенциала требуется активная позиция государства, направленная на создание инфраструктуры, в первую очередь, современной транспортной инфраструктуры.

3. Для увеличения объемов внутреннего туризма и для обеспечения полноценного, разнообразного и недорогого отдыха российских и зарубежных туристов необходима широкая сеть гостиниц и апартаментов, обеспечивающая достойное размещение по всем регионам России. Для достижения этих целей следует активизировать государственно-частное партнерство.

4. Такой способ развития туристской сферы, как особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, в настоящее время недостаточно привлекателен для частных инвесторов и слабо финансируется со стороны государства. Хотя его использование могло бы принести неплохие дивиденды.

5. Грамотная налоговая политика, стимулирующая развитие туризма, может существенно улучшить функционирование всей туристской инфраструктуры, в том числе, способствовать созданию офисов по туризму, сделать более доступной информацию по основным туристическим объектам.

Следует отметить, что все сказанное выше остается актуальным и по сей день. Причем важность сделанных выводов только усугубляется в связи

с кризисной ситуацией, сложившейся в России вследствие пандемии коронавируса и проведения специальной военной операции.

В статьях [4-5] говорится, что для полноценного развития туризма в России необходимо существенно большее количество высоко профессиональных кадров. В ближайшем будущем индустрии туризма понадобятся все новые и новые квалифицированные специалисты высшего, среднего и низшего звеньев. Проведенный анализ показал, что потребность в специалистах сегодня намного выше, чем способны подготовить российские вузы. Кроме того, нет уверенности, что в настоящее время наши вузы могут обеспечить молодым управленцам достаточную квалификацию для того, чтобы быть гостеприимными в соответствии с мировыми стандартами. Все это свидетельствует, что сфера туризма и гостеприимства остро нуждается в поддержке как со стороны государства, так и бизнеса. Пока туристическая индустрия в России не приблизится по привлекательности к нефтяной и газовой отрасли, IT-отрасли, молодежь не будет стремиться в эту сферу, и проблема дефицита кадров так таковой и останется.

В статье [8] рассмотрены проблемы государственного управления туристической отраслью России. Выявлена необходимость привлечения специалистов для разработки законодательства в области планирования и оценки крупномасштабных мероприятий в сфере туризма. Практика показала, что, к сожалению, не было проведено оценки выполнения задач, сформулированных в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

В 2012 г. была принята государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг., целью которой являлась реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию. Составными частями данной программы были три подпрограммы – Наследие, Искусство и Туризм. В подпрограмме Туризм выделяется разделы «Внутренний туризм» и «Международный туризм».

Результаты, ожидаемые по завершению этой подпрограммы, звучат несколько размыто – создать к 2020 г. высоко конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс; увеличить внутренний туристский поток; повысить качество туристских услуг; улучшить образ России как страны, благоприятной для туризма. Все это и звучало, и звучит крайне размыто. Невозможно однозначно оценить результативность и эффективность данной программы. Сейчас разработаны новые документы, регулирующие вопросы внутреннего туризма в Российской Федерации. Ими являются Федеральная программа «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Правда они также грешат

недостаточной проработанностью. Численные показатели для измерения основных результатов мало конкретизированы и информативны. В них отсутствует четкая формулировка при постановке задач, и принципы оценки конкретных результатов.

В статье [9] рассмотрено положение внутреннего туризма России на примере московской агломерации, для которой ранее проблемы внутреннего туризма не являлись столь острыми. Жители московской агломерации до недавнего времени в меньшей степени были склонны, нежели население многих других регионов, отдыхать и путешествовать внутри страны. Раньше москвичи помимо малобюджетной Турции и Греции предпочитали проводить отпуск в странах Западной Европы – Франции, Германии, Италии, Испании, нередко посещая Чехию, а именно Прагу и Карловы Вары.

Поэтому нынешняя ситуация, вызванная СВО, закрытием границ, подорожанием доллара и евро, более значимо повлияла на возможности отдыха жителей именно этих двух регионов, Москвы и Московской области (в первую очередь, ближайшего Подмосковья).

Отчасти острота проблемы вызвана чересчур бурным ростом этих двух субъектов РФ. С 2000 года население московской агломерации увеличилось почти на 30 % при практической стагнации населения России.

В статьях [3, 10] рассматриваются возможности использования особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа для привлечения российских и зарубежных туристов. Как известно, ОЭЗ – это всегда территориально обособленная область в пределах одной страны, в которой действуют льготные режимы и преференциальный доступ к инфраструктуре в целях поощрения функционирования определенного вида деятельности. Однако же панацеей для развития экономики данный механизм назвать трудно. Создание ОЭЗ скорее дополнительная мера для привлечения инвестиций и их эффективного использования. В настоящее время в России существует 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Большая их часть приходится на Кавказ (6 из 10), а также на Байкал (2 из 10).

Для того, чтобы более четко сформулировать итоги вышесказанного, проведем SWOT-анализ туристской отрасли России (см. таблицу 1).

Таблица 1

SWOT-анализ внутреннего туризма России

S	W
<ol style="list-style-type: none"> 1. Огромный ресурсный и культурный потенциал. 2. Неплохо развитая транспортная инфраструктура в центральной части России. 3. Активно развивающаяся гостиничная инфраструктура в наиболее туристически привлекательных городах (Москва, С.-П., Казань и др.). 4. Усиливающаяся рекламная кампания в СМИ по развитию внутреннего туризма. 5. Повышение курса иностранной валюты и падение курса рубля, что делает отдых в стране более привлекательным. 6. Реализация комплексной программы развития исторических поселений федерального и регионального значения. 7. Активное использование информационных технологий для работы с туристическими продуктами. 8. Нет необходимости в визах и иностранной валюте для совершения поездок. 9. Существенно более дешевая стоимость перелетов по стране, чем за рубеж. 10. Появление люксовых отелей не только в центральной России и городах-миллионниках. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие привычки отдыхать внутри России у населения центральной части России. 2. Недостаточно проработанная нормативно-правовая база. 3. Отсутствие грамотной налоговой политики, стимулирующей развитие туризма. 4. Плохо налаженная индустрия вывоза мусора. 5. Недостаток кемпингов и туристических баз. 6. Недостаток оборудованных мест отдыха, особенно вблизи водоемов. 7. Недостаток квалифицированных кадров в туристической индустрии. 8. Отсутствие системного подхода к развитию курортов как старых, так и вновь открывающихся.
O	T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие новых туристических мест и маршрутов на территории России. 2. Восстановление и строительство новых санаториев и пансионатов, имевших ранее отраслевую принадлежность. 3. Более активная проработка возможностей роста туристического потенциала Восточной Сибири и Приморского края. 4. Активное использование механизма государственно-частного партнерства в строительстве гостиниц, музеев, памятников культуры, организации заповедников. 5. Создание и активная работа триады СМИ-IT-офисы по туризму. 6. Создание сети кемпингов вокруг городов и туристически привлекательных мест. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Падение доходов населения. 2. Активное продвижение дешевых турпродуктов дружественных стран (Китая, Таиланда, Индии, азиатских республик бывшего СССР). 3. Политическая и эпидемиологическая ситуация в стране и мире. 4. Чрезмерный рост городов-миллионников, что ведет к ухудшению экологической ситуации и затруднению развития туристической отрасли вокруг этих городов.

Проведенный авторами SWOT-анализ внутреннего туризма России еще раз показал, что удачное развитие и привлекательность этой отрасли в очень большой степени зависят от грамотной позиции и политики государства, в реализации и пост-оценке государственных программ в этой сфере, а также в разумном использовании зарубежного опыта как дружественных, так и недружественных стран.

Список использованной литературы:

1. Орлова Е.Р., Бочарова И.Е., Мельник Е.П. Роль туристской отрасли в российской экономике // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 11, № 28, 2015, с. 2-9
2. Орлова Е.Р., Бочарова И.Е., Дарменко А.А. Экспорт и импортозамещение в туристской отрасли России: возможности и проблемы // Аудит и финансовый анализ. № 1, 2016, с. 387-391
3. Мельник Е.П., Орлова Е.Р. Оценка влияния туристической деятельности на инвестиционный потенциал региона. В сборнике: Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем, труды X Международной школы-симпозиума АМУР-2016. 2016, с. 264-266
4. Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Кошкин М.В. Проблемы системы подготовки кадров для туристской отрасли в России // Путеводитель предпринимателя. 2017, № 33, с. 148-159
5. Бочарова И.Е., Кошкина Е.Н., Орлова Е.Р., Кошкин М.В. Анализ кадровых проблем туристской отрасли России // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2017. Т. 67. №2. с. 72-78
6. Орлова Е.Р., Мельник Е.П. Туристская отрасль Тверской области: проблемы и возможности // Аудит и финансовый анализ. № 4, 2018, с. 196-200.
7. Вершинина А.В., Орлова Е.Р., Мельник Е.П. Российский туризм: анализ инновационной активности. В сборнике: Системное моделирование социально-экономических процессов, труды 41-й Международной научной школы-семинара. Воронеж. 2018. С. 263-265
8. Вершинина А.В., Орлова Е.Р. Проблемы государственного управления в туристской отрасли России // Управленец. 2019. Т.10. № 1. с. 16-27
9. Бочарова И.Е., Орлова Е.Р., Мельник Е.П. Анализ некоторых проблем российского внутреннего туризма. В сборнике: Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем, труды XIV Международной школы-симпозиума АМУР-2020. 2020, с. 66-69
10. А.В. Терехова, Е.Р. Орлова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 3. 2022, с. 63-75